

UNIVERSIDADE PAULISTA

LUCAS ALBERTO SILVA

MELHORES PRÁTICAS PARA DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE ESCOPO

CAMPINAS

2017

LUCAS ALBERTO SILVA

MELHORES PRÁTICAS PARA DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE ESCOPO

Trabalho de conclusão de curso
para obtenção do título de pós graduação
em Gestão de Projetos apresentado à
Universidade Paulista – UNIP.

Orientador: Prof. Rui Cesar Marquez

CAMPINAS

2017

LUCAS ALBERTO SILVA

MELHORES PRÁTICAS PARA DESENVOLVIMENTO E GESTÃO DE ESCOPO

Trabalho de conclusão de curso
para obtenção do título de pós graduação
em Gestão de Projetos apresentado à
Universidade Paulista – UNIP.

Aprovado em:

Prof. Rui Cesar Marquez
Universidade Paulista - UNIP

RESUMO

Devido à grande competitividade e conseqüentemente necessidade de inovação no ambiente de negócios contemporâneo, as organizações cada vez mais utilizam conhecimentos e metodologias específicas para gerir seus projetos, e desta forma conquistar vantagens competitivas. Dentro do ambiente teórico do desenvolvimento e gerenciamento de projetos, o passo inicial e a primeira área do conhecimento a ser conhecida é referente ao escopo, que consiste no objetivo do projeto, ou seja, a expressão da necessidade que o projeto virá a atender. Apesar de sua importância, esta área do conhecimento frequentemente é negligenciada dentro dos projetos, levando a prejuízos impactantes para o sucesso do projeto a curto, médio e longo prazo. As causas de insucesso dos projetos estão frequentemente ligadas a escopos mal definidos e mudanças no escopo durante o projeto, que culminam em aumentos do custo do projeto e aumento do tempo para a conclusão do projeto. Este estudo, que consiste em uma pesquisa bibliográfica sendo observada paralelamente a um estudo de caso, visa apresentar as mais evidentes metodologias e conjuntos de conhecimentos na área de projetos, e mais especificamente referentes na área de conhecimento escopo, demonstrando também a aplicação de um método sistêmico proposto para o desenvolvimento funcional e racional de um escopo bem constituído, reforçando e demonstrando a importância de um escopo bem desenvolvido para o sucesso de qualquer projeto.

Palavras-Chave: Escopo, Gestão de Projetos, Desenvolvimento de projetos, Método para desenvolvimento de escopo

ABSTRACT

Due to the high competitiveness and consequently the need for innovation in the contemporary business environment, organizations increasingly use specific knowledge and methodologies to manage their projects, thus gaining competitive advantages. Within the theoretical environment of project development and management, the initial step and the first area of knowledge to be known, refers to the scope, which is the project objective, ie the expression of the need that the project will solve. Despite its importance, this area of knowledge is often neglected within the projects, leading to shocking losses to the project's success in the short, medium and long term. Project failure causes are often linked to poorly defined scopes and changes in scope during the project, that cause increases in project cost and increased time to project completion. This study, which consists of a bibliographical research being observed in parallel to a case study, aims to present the most evident methodologies and sets of knowledge in the area of projects, and more specifically referring in the area of knowledge scope, demonstrating also the application of a method system propoded for the functional and rational development of a well-established scope, reinforcing and demonstrating the importance of a well-developed scope for the success of any project.

Keywords: Scope, Project Management, Project Development, Scope Development Method

LISTA DE QUADROS

Quadro 1. Métodos de desenvolvimento de produtos alimentícios.....	26
Quadro 2. Problemas mais frequentes nos projetos em geral das organizações relacionadas ao escopo.....	26
Quadro 3. Interferência do escopo para a complexidade dos projetos.....	27

SUMÁRIO

1	Introdução.....	8
1.1	Justificativa.....	9
2	Objetivo.....	9
3	Metodologia.....	9
4	Referencial Teórico.....	10
4.1	Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®).....	10
4.1.1	Escopo no PMBOK.....	10
4.1.2	Gerenciamento de escopo PMBOK.....	11
4.1.3	Planejamento do gerenciamento do escopo.....	11
4.1.4	Coleta dos Requisitos.....	12
4.1.5	Definição de Escopo.....	13
4.1.6	Criação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP).....	14
4.1.7	Validação de Escopo.....	15
4.1.8	Controle de Escopo.....	16
4.2	GUIA DO SCRUM - Ken Schwaber, maio de 2009.....	17
4.2.1	O Scrum.....	17
4.2.2	<i>Backlog</i>	18
4.3	PRINCE2®: o principal método para gerenciamento de projetos do mundo.....	19
4.3.1	O Prince2.....	20
4.3.2	Elementos Integrados Prince2.....	20
5	Estudo de Caso.....	21
5.1	Introdução ao estudo de caso.....	21
5.2	Conceituação do estudo de caso.....	23
5.3	Proposta do Método – Artefato.....	27
5.4	Descrição do método proposto.....	28
5.4.1	Primeiro Passo: Desejo do cliente.....	29
5.4.2	Segundo Passo: Percepção.....	30
5.4.3	Terceiro passo: Insights.....	30
5.4.4	Quarto Passo: Seleção de Ideias.....	31

5.4.5 Quinto passo: Ideias X Planejamento estratégico.....	32
5.4.6 Sexto passo: Requisitos do produto.....	32
5.4.7 Sétimo passo: Requisitos do processo.....	33
5.4.8 Oitavo passo: Disponibilidade.....	33
5.4.9 Nono Passo: Registro do escopo.....	34
5.4.10 Décimo Passo: Avaliação.....	34
5.5 Aplicação do método proposto.....	35
5.5.1 A Empresa.....	35
5.5.2 Implementação do método.....	36
6 Conclusão.....	38
REFERÊNCIAS.....	40

Silva, Lucas Alberto.

Melhores práticas para desenvolvimento e gestão de escopo. /
Lucas Alberto Silva - 2017.

41f.

Trabalho de Conclusão de Curso (MBA) Apresentado ao Instituto
de Ciências Sociais da Universidade Paulista, Campinas, SP.

Área de concentração: Gestão de Projetos

Orientador: Prof. Ms. Rui César Marquez.

Co-orientadora: Profa. Dra. Ylara Hellmeister Pedrosa.

1. Escopo. 2. Gestão de projetos. 3. Desenvolvimento de
produtos. 4. Método para desenvolvimento de escopo. I. Marquez, Rui
César (orientador). II. Pedrosa, Ylara Hellmeister (coorientadora). III.
Título.

1 Introdução

Segundo o Dicionário Online Michaelis, a palavra escopo, vindo do Grego *Skopós*, tem como significado:

- Ponto de mira; alvo;
- Algo que se pretende conseguir ou atingir; intenção, objetivo;
- Espaço que circunda ou envolve; âmbito.

Todos os significados citados acima definem bem o que o escopo é para uma equipe que está trabalhando em um projeto independente de sua dimensão, variáveis ou particularidades.

O escopo é para o projeto o que define quais são os requisitos que o produto final do esforço coletivo temporário chamado de projeto deve ter. Desta forma, o escopo acaba por engendrar todas as características desejáveis do projeto, deixando explícito inclusive o que não se enquadra no projeto para que não haja dúvidas em relação a isso.

O presente estudo visa analisar e reforçar a importância do escopo para o projeto e de que forma o mesmo pode ser desenvolvido de forma racional, coesa e completa, com base nos estudos e ferramentas disponíveis sobre o assunto, para que seja possível otimizar os processos referentes a esta área do conhecimento que por muitas vezes não tem a atenção necessária dentro dos projetos das organizações.

O estudo consiste em uma pesquisa bibliográfica com estudo de caso que inicia expondo sua justificativa e seu objetivo, logo após apresentando sua metodologia e revisando os referenciais teóricos mais relevantes em relação a desenvolvimento de projetos, buscando dar um maior embasamento para os assuntos que serão abordados posteriormente.

Após a revisão do referencial teórico é apresentado um método sistêmico e funcional para desenvolvimento de escopo, assim como seus requisitos e passos para aplicação. Posteriormente é apresentado o case da aplicação do método proposto a uma organização, introduzindo a organização com suas informações pertinentes e a seguir descrevendo passo a passo as ações tomadas pela equipe durante a aplicação do método, culminando na análise dos resultados obtidos.

Por fim, as informações teóricas e os pontos observados no case são confrontados a fim de atender o objetivo descrito no início do estudo.

1.1 Justificativa

O estudo proposto visa racionalizar os processos de composição de escopo fazendo com que as definições em relação ao projeto sejam mais claras e objetivas a todos os *stakeholders* e desta forma, a gestão e andamento do projeto sejam mais eficientes e eficazes, aumentando as chances de sucesso do mesmo.

Uma boa gestão de escopo pode ser vista como um ponto vital para os projetos de qualquer instituição, pois quando estruturado de forma eficiente é possível evitar desperdícios de recursos, diminuir os riscos relacionados ao projeto, garantir a qualidade da entrega proposta e atender da melhor forma as expectativas dos *stakeholders*.

Verificando as melhores práticas no uso dessa ferramenta dentre a literatura existente e buscando direcionar para um método integrado baseado na junção e reorganização das melhores práticas supracitadas.

2 Objetivo

Estudar a importância do escopo e os usos das ferramentas de gestão de escopo no processo de decisão, avaliação e aprovação de projetos em geral.

3 Metodologia

Este estudo trata-se de uma pesquisa bibliográfica com estudo de caso onde, segundo FONSECA (2002), é feita a partir do levantamento de referenciais teóricos por meios escritos e eletrônicos, tais como livros e artigos científicos. Segundo GIL (2007) esse tipo de pesquisa é caracterizada por investigações de ideologias ou análise de diversas posições sobre um determinado tema.

O plano de pesquisa ocorre basicamente na busca de artigos científicos, bibliografias e periódicos, sendo realizada através de websites e também de livros.

Para a instrumentação de coleta de dados, leva-se em consideração a observação sobre os conceitos de cada autor, realizando uma correlação entre os mesmos, para que assim se crie um artigo fortemente conceituado. (FONSECA, 2002).

Após a coleta de dados, inicialmente expõem-se cada conceito, levando maior entendimento das questões determinadas como relevantes. Com base no aprofundamento realizado, busca-se levar os conceitos a uma aplicação prática visando alcançar os objetivos propostos.

Ainda segundo GIL (2008), o estudo de caso caracteriza-se por grande flexibilidade, tornando-se impossível estabelecer um roteiro rígido que determine com precisão como deve ser desenvolvida a pesquisa, sendo que a maioria dos estudos de caso podem ser divididos em quatro fases: delimitação do caso; coleta de dados; análise e interpretação de dados; redação do relatório.

4 Referencial Teórico

4.1 Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®). — Quinta edição.

O Manual PMBOK desenvolvido pelo PMI define o gerenciamento do escopo do projeto como a soma dos processos necessários para assegurar que o projeto inclui todo o trabalho necessário e apenas o necessário (sem excessos) para a conclusão do mesmo com sucesso, estando relacionado basicamente com a definição e controle do que está incluso ou não no projeto. (Guia PMBOK®)

4.1.1 Escopo no PMBOK

Para o PMBOK o Escopo é uma das 10 áreas de conhecimento trabalhadas em projetos, em conjunto com Tempo, Custo, Recursos Humanos, Comunicações, Riscos, Aquisições, Partes Interessadas (*Stakeholders*) e Integração. Ele começa a ser trabalhado já na fase de iniciação do projeto, onde no documento chamado Especificação do trabalho do projeto (ETP), o responsável pelo projeto ou mesmo o patrocinador do projeto define a necessidade de Negócios, a descrição do escopo do produto e o Plano estratégico.

Na descrição do escopo do produto são documentadas as características do produto, serviço ou resultado que o projeto deve gerar. (Guia PMBOK®)

4.1.2 Gerenciamento de escopo PMBOK

O PMBOK dedica um Capítulo exclusivo ao gerenciamento da área de conhecimento escopo. Em sua definição, o gerenciamento de escopo inclui os processos que visam assegurar que o projeto possui todo o trabalho necessário e apenas o necessário (sem excessos), a fim de concluir o projeto com sucesso. Estes processos, suas ferramentas e técnicas de suporte, podem variar de projeto para Projeto.

As versões aprovadas da especificação do escopo do Projeto, da estrutura analítica do projeto (EAP), e do dicionário da EAP se tornam a Linha de base do projeto. Esta linha de base é utilizada nos processos de validar e de controlar o escopo, e só pode ser alterada por procedimentos formais de controle de Mudança.

Devemos nos atentar que dentro o contexto do projeto, a palavra escopo pode se referir ao escopo do produto, que seriam as características e funções de um produto, serviço ou resultado; ou escopo do projeto, que se refere ao trabalho que deve ser realizado para a entrega do produto, serviço ou resultado com as características previamente especificadas.

Após a conclusão de cada um dos processos do gerenciamento de escopo, é feita uma atualização nos documentos para que as informações disponíveis as partes interessadas estejam sempre atualizadas e alinhadas com o projeto. (Guia PMBOK®)

4.1.3 Planejamento do gerenciamento do escopo

Dos processos de gerenciamento do escopo, o primeiro processo com que nos deparamos é o planejamento do gerenciamento do escopo, que tem como função documentar como o escopo será definido, validado e controlado, trazendo dessa forma uma orientação de como o escopo será gerenciado durante todo o projeto. Este planejamento leva em conta as informações contidas no termo de abertura do projeto, Informações históricas dos ativos de processos organizacionais e fatores ambientais da empresa que sejam relevantes, como cultura organizacional, Infraestrutura, condições de mercado, entre outras, buscando mitigar os desvios do projeto, também chamados de “*Scope creep*”.

Para que o Planejamento do gerenciamento do escopo seja feito de forma correta, são utilizadas as reuniões com a equipe do projeto e a consultoria de pessoal

especializado que possua experiência e conhecimento no desenvolvimento de planejamentos desse teor.

Dentro do planejamento de gerenciamento de escopo, temos o plano de gerenciamento dos requisitos, que tem como função descrever como os requisitos serão analisados, documentados e gerenciados, definindo os processos de priorização dos requisitos, a maneira como as mudanças do produto serão iniciadas, entre outras definições. (Guia PMBOK®)

4.1.4 Coleta dos Requisitos

Após as definições de planejamento do gerenciamento de escopo, é iniciada a coleta dos requisitos, processo que determina, documenta e gerencia as necessidades e requisitos dos *stakeholders* buscando atender aos objetivos do projeto.

As necessidades das partes interessadas são decompostas em requisitos, que devem incluir condições ou capacidades que devem estar presentes no produto ou serem atendidas pelo projeto. Estes requisitos tem as necessidades quantificadas e documentadas de todas as partes interessadas, e devem ser obtidos, analisados e registrados com a suficiência de detalhes que permitam a inclusão na linha de base do escopo.

O desenvolvimento dos requisitos é executado com a análise das informações presentes no termo de abertura do projeto, no registro das partes interessadas e no plano de gerenciamento das partes interessadas, e após o desenvolvimento estes requisitos se tornam a fundamentação da Estrutura analítica do projeto (EAP).

Os requisitos podem ser agrupados em classificações para que possam ser melhorados e mais detalhados enquanto estão sendo elaborados. Dentre estas classificações podemos citar os requisitos de solução que englobam os atributos, funções e características do produto, serviço ou resultado que atenderão aos requisitos do negócio e das partes interessadas. Podemos citar também a classificação requisitos de projeto, que descrevem as ações e outras condições que devem ser cumpridas pelo projeto.

Para fazer a coleta dos requisitos as ferramentas normalmente utilização são entrevistas, formais ou informais, envolvendo as partes interessadas e com foco em extrair as informações pertinentes normalmente através de perguntas preparadas ou

espontâneas e do registro das respostas. Também são utilizados grupos de discussão entre as partes interessadas pré-qualificadas e os especialistas para que sejam verificadas as expectativas e atitudes em relação ao produto/serviço/resultado proposto. Além das duas técnicas citadas anteriormente, há varias técnicas e ferramentas para coleta de requisitos e o PMBOK se refere diretamente a Oficinas facilitadas, Técnicas de criatividade em grupo, Técnicas de tomada de decisão em grupo, Questionários e pesquisas, observações, protótipos, Benchmarking, Diagramas de contexto e Análise de documentos.

Como Resultado de todo o esforço empregado na Coleta dos requisitos, são entregues dois documentos: A documentação dos requisitos e a Matriz de Rastreabilidade dos requisitos.

A documentação dos requisitos deve descrever como os requisitos atendem as necessidades do negócio para o projeto. Estes requisitos devem ter algumas características como ser mensuráveis, passíveis de testes, rastreáveis, completos, consistentes e aceitáveis. Este documento não tem um formato padrão e varia conforme a necessidade do projeto.

A matriz de rastreabilidade dos requisitos é uma tabela, que liga os requisitos desde suas origens até as entregas que os satisfazem. Desta forma é possível garantir que cada requisito aprovado adiciona valor ao negócio e será entregue ao final do projeto, possuindo a função paralela de fornecer uma estrutura para o gerenciamento das mudanças do escopo do produto. Os pontos que podem servir como objeto de rastreamento são objetivos do projeto, entregas da EAP, Desenvolvimento do produto, entre outros. (Guia PMBOK®)

4.1.5 Definição de Escopo

Com os resultados da coleta de requisitos em mãos é iniciado o processo de definir o escopo em si, processo este que pode ser altamente interativo. Apesar de aparentar certa redundância em relação ao termo de abertura do projeto, este processo busca desenvolver uma descrição detalhada do projeto e do produto, descrevendo os limites do projeto através da definição de quais requisitos coletados farão parte ou não do escopo do projeto.

A especificação do escopo é baseada nas entregas principais, premissas e restrições documentadas durante a iniciação do projeto, e o detalhamento da mesma,

com a maior especificidade possível, é de vital importância para o sucesso do projeto. São analisados os riscos, premissas e restrições para validar a integridade do escopo, e estas variáveis podem ser atualizadas conforme a necessidade do projeto.

Utilizando como referência o plano de gerenciamento do escopo, o termo de abertura do projeto, as documentações dos requisitos e os ativos de processos organizacionais, o escopo é definido com auxílio de opinião especializada, análises técnicas de produto (se aplicável), geração de alternativas para que seja possível identificar diversas abordagens de execução e desenvolvimento do projeto, e Oficinas facilitadas

Como resultado deste processo, a especificação do escopo do projeto documenta todo o escopo, do projeto e do produto, descrevendo com detalhes as entregas do projeto e o trabalho a ser executado para as criar. Esta especificação permite a equipe do projeto um planejamento detalhado, orientando o trabalho e dando bases para análise de possíveis solicitações de mudança referentes ao escopo.

Dentro da especificação do escopo é possível encontrar direta ou indiretamente a descrição do escopo do produto, as Entregas, os critérios de aceitação das entregas, as exclusões do projeto que consistem no que está explicitamente fora do escopo do projeto, as restrições internas e externas associadas ao escopo do projeto, e as premissas que são consideradas verdadeiras pelas partes interessadas do projeto sem comprovação previa. (Guia PMBOK®)

4.1.6 Criação da Estrutura Analítica do Projeto (EAP)

Com a especificação, ou definição, do escopo concluída, é possível subdividir as entregas e o trabalho do projeto em componente menores e de mais fácil gerenciamento. Este processo permite uma visão estruturada do que deve ser entregue, visando alcançar os objetivos e criar as entregas requeridas no projeto.

Na EAP o escopo total do trabalho a ser executado é decomposto de forma hierárquica, de forma que o trabalho planejado, que são os componentes de nível mais baixo da EAP, estejam dentro dos pacotes de trabalho que agrupam as atividades para que custo, prazo e as atividades em si sejam monitoradas e controladas, tendo sempre o foco nas entregas e não nas atividades propriamente ditas.

A EAP é desenvolvida com base no plano de gerenciamento do escopo, na especificação do escopo do projeto, na documentação dos requisitos, nos fatores organizacionais da empresa e nos ativos de processos organizacionais.

A decomposição do escopo busca subdividi-lo até que alcancem o nível mais baixo da EAP, onde podem ser estimados e gerenciados os custos e durações destes pacotes de trabalho. O nível dessa decomposição varia em função da complexidade do projeto e este processo normalmente envolve as fases de identificação e análise das entregas, estruturação e organização da EAP, decomposição dos níveis mais altos da EAP em componentes detalhados de menor nível, designação de códigos de identificação aos componentes da EAP e a verificação do grau de decomposição apropriado das entregas.

No caso do desenvolvimento da EAP, a opinião especializada é utilizada para análise das informações que culminarão da decomposição das entregas do projeto, atuando principalmente nos detalhes técnicos do projeto e sendo uma alternativa para as reconciliações no caso de divergência sobre a melhor forma de decompor o escopo geral.

É importante frisar que a EAP Representa todo produto e trabalho do projeto, inclusive o gerenciamento do mesmo.

Com a Conclusão da EAP, temos a linha de base do escopo que consiste na versão aprovada da especificação do escopo do projeto, da EAP e do dicionário da EAP que se resume a um documento de suporte a EAP, que fornece informações detalhadas sobre entregas, atividades e agendamento dos componentes da EAP. Dentro deste dicionário estão contidas informações como descrições de trabalho, restrições, premissas, marcos do cronograma, critérios de aceitação, entre outros. (Guia PMBOK®)

4.1.7 Validação de Escopo

Conforme as entregas do projeto são realizadas, é colocado em prática o processo de validar o escopo, que compreende a formalização da aceitação das entregas do projeto, proporcionando objetividade ao processo de aceitação e ampliando a probabilidade de aceitação final do resultado, pela validação de cada entrega.

As entregas são avaliadas com o cliente ou o patrocinador para garantir que as mesmas foram concluídas de forma satisfatória, recebendo assim a aceitação formal emitida pelos mesmos.

É válido ressaltar que o processo de validar o escopo é distinto ao processo de controlar a qualidade, pois seu foco é na aceitação das entregas e não na precisão ou qualidade das entregas. Apesar de poderem ser feitos paralelamente, o processo de validação da entrega é feito posteriormente ao controle de qualidade.

A validação do escopo tem como base diversos documentos, como o planejamento de gerenciamento do projeto, a documentação dos requisitos, a Matriz de rastreabilidade dos requisitos, as entregas verificadas, e os dados de desempenho do trabalho.

Para que a Validação do escopo seja efetivada, são realizadas inspeções, também chamadas de revisões, revisões de produto, auditorias ou homologações feitas através de medições e exames para determinar se o trabalho e as entregas atendem aos requisitos e critérios para serem aceitas. Além das inspeções, as entregas também são submetidas a técnicas de tomada de decisão em grupo envolvendo as partes interessadas.

Com a finalização do processo de validação do escopo, as entregas que estão de acordo com os critérios são formalmente aprovadas e assinadas pelo cliente ou patrocinador, sendo que esta documentação formal é encaminhada ao processo de encerrar o projeto ou fase. As entregas que não são totalmente aceitas, são documentadas em conjunto com as razões da rejeição, podendo exigir uma solicitação de mudança visando a correção.

Além da aceitação ou solicitação de mudança das entregas, também é desenvolvido um documento que é devidamente reportado as partes interessadas, com informações referentes ao desempenho do trabalho, como quais entregas foram iniciadas, seu progresso, quais entregas foram concluídas e quais foram aceitas. (Guia PMBOK®)

4.1.8 Controle de Escopo

O último processo integrante do gerenciamento de escopo citado pelo PMBOK é o controlar o escopo, que engloba o processo de monitorar o progresso do escopo do projeto e do produto, gerenciando as mudanças feitas na linha de base do escopo.

Este processo garante que todas as mudanças solicitadas e ações corretivas sejam processadas e também gerencia as mudanças reais quando estas ocorrem. O aumento sem controle do escopo do produto ou do projeto, sem os devidos ajustes, também chamado de *Scope creep* deve ser evitado e por este motivo o objetivo deste processo é permitir que a linha de base do escopo seja mantida ao longo de todo o projeto, considerando que mudanças são inevitáveis e devem ser obrigatoriamente controladas.

O controle do escopo é feito com base nos documentos desenvolvidos anteriormente como o plano de gerenciamento do projeto, a Documentação dos requisitos, a matriz de rastreabilidade dos requisitos, os dados de desempenho do trabalho e os ativos de processos organizacionais.

Para efetuar o controle é feita uma análise de variação para definir causa e grau de diferença entre a linha base e o desempenho real. A partir dessa análise é definido se ações corretivas ou preventivas são necessárias.

Com o resultado da análise são agrupadas informações sobre o desempenho do trabalho, referentes ao desempenho do escopo em relação a sua linha de base, sendo desta forma uma base para tomadas de decisão em relação ao escopo. Caso seja necessário a análise do desempenho do escopo pode resultar em uma solicitação de mudança da linha de base do escopo ou de outros componentes do plano de gerenciamento do projeto, considerando que as mesmas podem incluir ações preventivas ou corretivas, reparos ou aprimoramentos. (Guia PMBOK®)

4.2 GUIA DO SCRUM - Ken Schwaber, maio de 2009

O Guia do Scrum desenvolvido por Ken Schwaber trata o que entendemos como as premissas, ou escopo do projeto, com o nome de *Backlog* do produto, que seria uma lista priorizada de tudo o que pode ser necessário no produto. (Guia do Scrum)

4.2.1 O Scrum

O scrum é um *Framework* (conjunto de conceitos) utilizado desde o começo dos anos 90 no desenvolvimento de produtos complexos, sendo amplamente utilizado

na área de tecnologia da informação e difundido como uma metodologia ágil para gestão e planejamento de projetos.

Fundamentado na teoria de controle de processos empíricos, o Scrum busca otimizar a previsibilidade e controlar riscos, sustentando-se em 3 pilares.

O primeiro Pilar é a transparência que garante que os aspectos do processo que afetam o resultado sejam visíveis e conhecidos para aqueles que gerenciam os resultados. O segundo Pilar é a Inspeção que define que os processos devem ser inspecionados com frequência suficiente para que alterações inaceitáveis ao processo possam ser detectadas, sem que essa frequência afete o desenvolvimento do processo. O terceiro pilar é a adaptação, onde a partir do momento em que é identificado um desvio que tornará o resultado inaceitável, o ajuste do mesmo deve ser feito o quanto antes para que seja possível minimizar desvios posteriores.

Em seu conteúdo, um projeto Scrum consiste em um conjunto formado por Times Scrum, Eventos com duração Fixa (*time-boxed*), Artefatos e Regras, e é nos artefatos que encontramos os *Backlogs*, que é a forma como Scrum chama o escopo de seus projetos. (Guia do Scrum)

4.2.2 Backlog

Há dois tipos de *backlog*, onde o *backlog* de produto é composto por uma lista priorizada de tudo que pode ser necessário, e o *Backlog da Sprint* consiste numa lista de tarefas para transformar o *backlog* do produto em um incremento do produto entregável (funcional) ao final de uma Sprint.

O *backlog* do produto é de responsabilidade do *Product Owner*, e apesar de nunca estar completo, ele representa tudo o que é necessário desenvolver para que o projeto tenha sucesso, com suas Características, funções, tecnologias e etc. No início do projeto ele apenas mostra os requisitos conhecidos e melhor entendidos, evoluindo à medida em que o produto e o ambiente em que o mesmo será utilizado evoluem. Diferente do Escopo descrito no PMBOK, o *backlog* do produto é dinâmico, estando em constante mudança para identificar o que o produto necessita para ser apropriado. Conforme o produto é utilizado, com os feedbacks do mercado, o *backlog* do produto se torna uma lista maior e mais aprofundada

Os itens do *backlog* do produto possuem atributos de descrição, prioridade (determinada por risco, valor e necessidade) e estimativa. Sendo ordenado por

prioridade, quanto mais alta a prioridade do item, mais urgente ele é, considerando que estes têm informações mais claras e detalhadas. Os itens do *backlog* do produto que ocuparão os times scrum pelas *sprints* devem ser mais detalhados e decompostos, de forma que cada um dos itens possa ser executado dentro da duração da Sprint.

O *backlog* da *sprint* é composto por todo o trabalho que a equipe julga como necessário para atingir a meta da *sprint*, e muitas vezes são elaboradas e apresentadas na reunião de planejamento da *Sprint*. Assim como no *backlog* do produto, os itens do *backlog* da *sprint* devem ser decompostos, mas desta vez a nível suficiente para que mudanças no progresso possam ser compreendidas na reunião diária, normalmente com a duração de 15 minutos.

Somente o time pode modificar o *backlog* da *sprint* durante a *sprint*. O time modifica o *backlog* ao decorrer da *sprint* conforme a necessidade do projeto, de forma que a medida que surge novos trabalhos, eles são adicionados a *backlog* da *sprint*. Com a conclusão das tarefas, as horas restantes são atualizadas para as tarefas restantes, e caso haja tarefas consideradas desnecessárias pelo time, estas serão removidas da *backlog* da *sprint*.

Além dos *backlogs*, os chamados *burndowns* também são artefatos relacionados ao escopo do projeto, onde o *burndown* de versão para entrega mede o *backlog* de produto restante ao longo do tempo de um plano de entrega e o *burndown* de *sprint* mede os itens do *backlog* da *sprint* restantes ao longo do tempo de uma *sprint*. (Guia do Scrum)

4.3 PRINCE2®: o principal método para gerenciamento de projetos do mundo - Alessandro Prudêncio Lukosevicius

A metodologia prince2, metodologia que atualmente faz parte do OGC (Office Government commerce) do Reino Unido, é uma metodologia que tem como foco o gerenciamento do projeto e pode ser usada em complemento ao PMBOK e o Scrum, vê o escopo como parte vital do Plano do projeto e também como um ponto chave de atenção durante toda a execução do projeto. (PRINCE2®)

4.3.1 O Prince2

O prince2 é um método de gerenciamento de projetos utilizado a mais de 40 anos por governos militares, empresas e organizações de terceiro setor.

O Prince2 foi desenvolvido na década de 70 pelo governo do reino unido, que identificou uma necessidade de aumentar a eficiência no gerenciamento de seus projetos. Inicialmente foi chamado de PromptII, com foco em projetos de TI, mas com sua evolução e aumento de sua flexibilidade, foi renomeado como Prince2 em 1989, nome vindo do termo *Projects in Controlled Enviroments*.

Devido e está generalidade, flexibilidade e confiança, o método possui como característica a possibilidade de ser adotado em qualquer tipo de projeto, independente de dimensão, tipo, cultura, entre outros, sendo dessa forma utilizado por diversas instituições pelo mundo, podendo citar como exemplos a ONU e os governos Britânico e Americano.

Outra característica relevante do Prince2 é o fato de que o mesmo é uma abordagem complementar a outros Frameworks de gerenciamento de projeto, como PMBOK e SCRUM, dando foco no passo a passo das atividades gerenciais dentro do projeto, fornecendo a estrutura de pensamento e governança para a orientação do gerenciamento do projeto. (PRINCE2®)

4.3.2 Elementos Integrados Prince2

O prince2 é composto por 4 elementos integrados que provem a estrutura do método, fornecendo bases, conhecimentos e a potencialidade de adaptação de cada projeto.

O primeiro dos elementos citados são os princípios que são os dogmas do método que foram analisados e desenvolvidos durante anos de projetos. Estes princípios formam o alicerce para o restante dos elementos, garantindo que as linhas norteadoras do projeto sejam preservadas.

Estes sete princípios são a continua justificativa para o negócio, o gerenciamento por exceção, o gerenciamento por estágio, o foco no produto, o aprendizado com a experiência, os papéis e responsabilidades definidos e a Adequação ao ambiente do projeto.

O segundo elemento do Prince2 são os temas, que fornecem os conhecimentos necessários para o desenvolvimento do projeto, sendo nomeados como *Business case* (Por que?), *Organização* (Quem?), *Qualidade* (o que?), *Planos* (Como, quando e quanto?), *Riscos* (e se?), *Mudanças* (qual é o impacto) e *Progresso* (Onde estamos, para onde vamos, é possível continuar?).

Os processos são o terceiro elemento do prince2, que consistem na determinação do fluxo cronológico do método, permeando três níveis de gerenciamento, buscando direcionar, gerenciar e entregar o projeto. No nível de direção estão os processos de tomada de decisão, no nível de gerenciamento estão os processos do dia a dia do projeto, e no nível de entrega estão os processos de desenvolvimento dos produtos.

Estes processos também são divididos em 7 e conhecidos por seus nomes em inglês e siglas, como *Starting up a project* (SU): etapa de pre-processo, onde são reunidas as informações que permitem verificar se o projeto deve ser iniciado, *Directing a Project* (DP): responsável pela direção e tomada de decisão do projeto, *Initialing a Project* (IP): responsável por iniciar corretamente o projeto e definir as linhas de base do projeto para cada uma das variáveis de gerenciamento (escopo, tempo, custo, qualidade, riscos e benefícios), *Managing a Stage Boundary* (SB): gerenciamento das fronteiras entre os estágios, *Controlling a Stage* (CS): responsável pelo controle total do que acontece em um estágio, *Managing a Product Delivery* (MP): gerencia desenvolvimento, qualidade e entrega dos produtos e *Closing a Project* (CP): gerencia o encerramento do projeto.

Por fim temos o quarto elemento que são as adequações ao ambiente do projeto, que busca fazer com que o método se adapte ao projeto a fim de fornecer o nível adequado de governança, planejamento e controle, sempre considerando que cada projeto é único e desta forma traz graus de incerteza consigo. (PRINCE2®)

5 Estudo de Caso

5.1 Introdução ao estudo de caso: Desenvolvimento de escopo em projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios: uma proposta de método.

Buscando contrapor o conteúdo teórico com um caso funcional que explicitasse a grande importância do escopo no desenvolvimento de projetos, foi pesquisado em

sites relevantes de pesquisas acadêmicas como LILACS, Repositório Institucional do Instituto de Informação em Ciência e Tecnologia (RIDI), Scientific Electronic Library Online (SciELO), entre outros, um estudo que possuísse um método sistêmico que possibilitasse uma aplicação prática e palpável dos caminhos a se percorrer e os possíveis resultados de um desenvolvimento de escopo bem estruturado e racional.

Dentre as possibilidades encontradas, o estudo que apresentou a maior compatibilidade com as questões abordadas referentes a escopo, possibilitando um maior entendimento dos processos e levantando novas questões que ainda não haviam entrado em pauta, foi o chamado Desenvolvimento de escopo em projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios: uma proposta de método, desenvolvido por Noelise Martins Manfio e Daniel Pacheco Lacerda e submetido ao programa de Pós graduação em engenharia de produção e sistemas da Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISIOS no ano de 2015.

O estudo de caso utilizado busca a princípio explicitar a importância da definição do escopo para o sucesso em projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios, propondo um método que dê uma possibilidade de resolução para o problema proposto.

Considerando a demanda dos consumidores impulsionada pela globalização, o desenvolvimento de produtos para o ramo alimentício se torna vital. Mesmo sendo um setor de grande importância e impacto considerável no PIB do país, uma significativa quantidade de projetos de desenvolvimento de produtos deste setor falha por diversas razões, como: a) escopo mal definido; b) mudanças do escopo durante o projeto; c) aumento de custo do projeto; d) elevado tempo de projeto, entre outros.

Apesar de haver literatura pertinente a esta temática, a mesma não foca na definição do escopo, tratando esta parte de extrema importância para o futuro do projeto de maneira informal.

No começo da década de 1990, a globalização trouxe diversas empresas multinacionais ao Brasil, fazendo com que o mercado fosse mais amplamente exposto a produtos alimentícios importados e conseqüentemente processados. Com o aumento da concorrência, os avanços tecnológicos muito mais velozes, a redução do ciclo de vida dos produtos e a maior exigência dos consumidores, as empresas passaram demandar maior agilidade, produtividade e alta qualidade, e como consequência dependendo da mesma eficiência e eficácia para os processos de desenvolvimento de produtos.

Segundo estudos de vários referenciais nesta área, a inovação de forma frequente e sólida, além do sucesso no desenvolvimento e lançamento de novos produtos é vital para a manutenção da empresa no mercado. O desenvolvimento de novos produtos tem grande importância estratégica, podendo gerar mudanças no mercado em que está inserido e desta forma garantir vantagens competitivas para os agentes que tiverem sucesso em inovar.

Considerando a grande relevância que os projetos têm nas organizações, toda a forma de garantir que os projetos sejam entregues dentro do prazo, qualidade, escopo e custo previsto são necessárias, mas apesar desta premissa, a maioria das organizações não cumpre suas metas. É nesse momento que aparece a figura da gestão de projetos, que visa conduzir o projeto ao sucesso, atendente as especificações e mantendo tempo, recursos e escopo dentro do que fora predefinido.

Porém, mesmo dentro da gestão de projetos, o escopo do projeto é um ponto negligenciado, pois como fases iniciais do projeto, acabam por demandar grandes esforços de compreensão pela sua complexidade e diversidade de visões que envolvem um escopo, parecendo até uma despesa desnecessária por não trazer retornos imediatos, mas esta economia de tempo e custo pode trazer prejuízos imensuráveis a evolução e conclusão do projeto.

A importância do escopo para o sucesso dos projetos se mostra ainda mais evidente no setor alimentício por possuir alto índice de projetos de desenvolvimento de produtos, baixo índice de projetos com sucesso e com procedimentos muitas vezes incipientes e amadores, e baseados em métodos empíricos. (Desenvolvimento de escopo em projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios)

5.2 Conceituação do estudo de caso.

Atualmente vender um produto de baixo valor agregado e em alto volume é cada vez menos aplicável (Rozenfeld et al., 2006), e para se manterem competitivas as empresas do ramo alimentício buscam atender à continua mudança de necessidade dos clientes desenvolvendo e lançando novos produtos que trazem novidades tecnológicas e desta forma sendo mais atrativos aos consumidores. Essa necessidade de inovação acaba por colaborar com a evolução dos processos relacionados ao desenvolvimento de seus projetos.

Segundo Salgado et al. (2010), o processo de desenvolvimento de produtos é formado por um conjunto de atividades, tarefas, estágios e decisões pertinentes ao projeto, enquanto Clark & Fujimoto (1991), consideram o desenvolvimento de produtos como o processo onde a organização transforma dados sobre oportunidades de mercado e possibilidades técnicas em bens e informações para a fabricação de um bem comercial.

Apesar da indústria alimentícia ter uma alta taxa de lançamentos de produtos anual, o índice de falhas nesses lançamentos é proporcional, muitas vezes ocasionado pela falta de definição e sistematização, considerando que na maioria das vezes os projetos se baseiam apenas no conhecimento e experiência dos indivíduos envolvidos no projeto. Estas falhas acabam por impactar não apenas nos resultados financeiros da empresa, mas também em outros âmbitos como por exemplo o da segurança alimentar (Laidens, 2007).

O processo de desenvolvimento de produtos alimentícios é custoso, e cheio de dificuldades e subjetividades, o que ajuda a explicar sua alta taxa de insucesso (Rudder et al., 2001). Outros problemas no desenvolvimento de produtos alimentícios, de acordo com Prieto et al. (2005), é a resistência à inovação, graças aos altos custos das pesquisas, da deficiência na comunicação entre os setores envolvidos e na dificuldade das empresas em relação as pesquisas de mercado, justificando de certa forma a informalidade no processo de desenvolvimento de produtos da área alimentícia, onde em grande parte, os desenvolvimentos são feitos baseados em adaptações de produtos já existentes, por vezes até comercializados por concorrentes, ou desenvolvimentos que utilizam a tentativa e erro até o ponto onde um resultado satisfatório é alcançado.

Na maioria das vezes as empresas utilizam em seus projetos de desenvolvimento a lista descrita por Fuller (1994), onde os produtos se classificam em: extensões de linha; nova forma de produtos existentes; reformulação de produtos existentes; nova embalagem para produtos existentes; produto novo para a empresa (já existente no mercado); e produtos inovadores (novo para o mercado). De acordo com Toledo et al. (2004), a maior parte dos produtos desenvolvidos pelas empresas são do tipo extensões de linha, sendo que a participação relativa de empresas que realizam projetos inovadores é consideravelmente baixa. Desta forma é possível notar que como citado por Santos (2004), a maioria dos tipos de produtos da indústria alimentícia são caracterizados por poucas transformações e mudanças. A preferência

das empresas por extensões de linha pode ser explicada pela falta da necessidade da utilização de um método de desenvolvimento de produtos ou gestão de projetos, fazendo com que estes métodos relacionados ao ramo alimentício sejam pouco utilizados e difundidos.

Enquanto por um lado há grandes investimentos em publicidade e propaganda vindos do ramo alimentício, há um baixo investimento relativo a pesquisa e desenvolvimento, e este paradoxo citado por Révillion et al. (2004), se expõe ao verificarmos lançamentos de produtos de alto valor agregado para nichos específicos e mercados exigentes.

Considerando o consumidor e seus hábitos de consumo conservadores como um fator desafiante para o desenvolvimento de produtos nas indústrias de alimento, conforme colocado por Abreu (2007), as mudanças de comportamento de compra dos consumidores, buscando por produtos com maior valor agregado, acaba por gerar uma demanda maior para projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios.

Segundo Fuller (1994), o pesquisador tem intensificado os esforços para a implementação de ferramentais e métodos para desenvolvimento de produtos, de forma a identificar as demandas dos consumidores e traduzindo de forma mais assertiva em produtos, diminuindo o tempo de desenvolvimento dos projetos e aumentando as chances de sucesso. A forma como a empresa desenvolve sua visão em relação a forma de gerenciar o desenvolvimento de produtos está intimamente ligada a forma geral da gestão da empresa, assim como o ambiente competitivo em que está inserida, suas demandas, capacitações, organização interna e desempenho nos processos, explicitando o ponto citado por Rozenfeld et al (2006O) que diz não haver uma abordagem que seja a melhor, mas sim a mais adequada para cada situação.

Vários autores como Laidens (2007) e Abreu (2007), reforçam a ideia de que um projeto de desenvolvimento alimentício tem maiores chances de sucesso se amparado por um processo formal ou metodologia, sendo que os métodos mais conhecidos estão listados no quadro abaixo desenvolvido por Santos (2004).

Quadro 1. Métodos de desenvolvimento de produtos alimentícios

Fuller (1994)	Rudolph (1995)	Earle (1997)	Polignano & Drumond (2001)	Penso (2003)
Projeto do produto - definição do produto desenvolvimento do protótipo - testes de bancadas - testes objetivos - testes subjetivos	Projeto do produto - desenvolvimento do protótipo	Projeto do produto - conceito do produto - especificação de projeto do produto - protótipo do produto	Projeto do produto - detalhar o projeto do produto - construir/formular e testar protótipos	Projeto do produto Fase Projeto Informacional - conceito do produto - atributos do produto - especificações do produto Fase Projeto Conceitual - estrutura básica do produto - concepções do produto - testes do protótipo do produto Fase Projeto Detalhado - formulação e teste-piloto
Projeto do processo - testes em plantas-piloto - testes em planta industrial	Projeto do processo - teste-piloto	Projeto do processo - plano de processo	Projeto do processo - detalhar o processo - teste em escala-piloto - preparar planta industrial	Projeto do processo Fase Projeto Detalhado - especificações de projeto do processo - layout das instalações - teste e preparação da produção para o lote teste

Fonte: Santos (2004)

É possível notar no quadro apresentado que o enfoque dado ao escopo do produto e do projeto é bastante reduzido, sugerindo que as estampas referentes ao escopo e seu gerenciamento são genéricas, não tendo dessa forma a devida atenção ou sendo tratadas internamente em alguma outra etapa.

O PMI, entendendo a importância que o escopo tem para os projetos, inseriu em sua pesquisa Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos Brasil, dois problemas específicos da área de escopo, os quais vemos os resultados no quadro abaixo.

Quadro 2. Problemas mais frequentes nos projetos em geral das organizações relacionadas ao escopo.

Problemas	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Mudanças de escopo constantes	69%	64%	69%	29%	62%	59%	70%	43%	62%	59%
O escopo não foi definido adequadamente	--	54%	--	--	60%	53%	61%	39,5%	62%	62%
Número de organizações participantes	60	73	80	183	184	373	300	460	754	730

Fonte: PMI (2013)

Conforme visto no quadro, em todas as versões do estudo, de 2003 até 2012, os altos índices para os problemas relacionados ao escopo se mantem de forma constante, ficando claro o impacto negativo que um escopo mal definido e/ou com mudanças recorrentes traz para os projetos de uma organização em geral. Tais mudanças podem ter reflexos nas entregas do projeto, comprometendo datas de lançamento e aumentando possivelmente seus custos.

Segundo Guerra (2006), em sua pesquisa, 86% dos projetos pesquisados não foram entregues no prazo, 65% tiveram alterações no escopo e em 49% o escopo foi mal definido.

Reforçando a questão do impacto que o escopo tem quanto ao sucesso do projeto, é possível citar a pesquisa de Yugue (2011) que ajuda a verificar o quanto o escopo interfere nos projetos. Conforme visto no quadro, em todas as versões do estudo.

Quadro 3. Interferência do escopo para a complexidade dos projetos.

Situações de projeto	Contribui muito e totalmente para a complexidade do projeto
Indefinição quanto ao escopo do projeto	86%
Indefinição quanto ao escopo do produto	83%
Mudanças significativas no escopo durante o projeto	76%
Mudanças no escopo durante a execução do projeto	57%
Definição do escopo dos produtos	39%

Fonte: Manfio e Lacerda (2015).

Nesta pesquisa também é possível fazer uma relação entre as mudanças de escopo no decorrer do projeto e o aumento dos custos dos projetos, sendo que dessa forma fica explícito que o aumento da complexidade relacionada as mudanças de escopo no decorrer dos projetos diminui a probabilidade que o projeto seja entregue dentro do orçamento. (Desenvolvimento de escopo em projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios)

5.3 Proposta do Método - Artefato

A partir da coleta de informações executada pelos autores do estudo de caso, foi desenvolvido um artefato baseado em Design Science Research (DSC) que visa trabalhar os escopos dos projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios a fim

de mitigar os problemas gerados pela falta de ênfase nos processos de desenvolvimento deste setor.

A DSC se preocupa, além da pesquisa, também com a geração de conhecimentos que podem ser utilizadas para solução de problemas reais, trazendo possibilidades reais de melhoria ou criação de novos artefatos. Artefato no que se diz respeito a DSC, se traduz em um Método, ou seja, um conjunto de passos necessários para desempenhar uma determinada tarefa.

Para que a o método proposto fosse considerado viável para a implementação, ele foi primeiramente submetido a análise de 5 especialistas do ramo de desenvolvimento de produtos alimentícios que deram seus feedbacks e levaram a uma nova versão do artefato que foi submetido a uma segunda análise feita por diversos especialistas em desenvolvimento de produtos alimentícios, todos com mais de 5 anos de experiência na área. (Desenvolvimento de escopo em projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios)

5.4 Descrição do método proposto

O método proposto tem foco no setor alimentício e busca preencher uma lacuna deixada pelos demais métodos que não são focados no setor alimentício, não são claros, não são sistemáticos e parecem estar suficientemente atentos para a importância de uma definição correta e robusta para o escopo do projeto e produto. Ele é direcionado a indústrias de qualquer porte, independentemente os produtos a ser desenvolvido ou a estrutura da empresa.

O método para definição de escopo de projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios apresenta etapas distintas que devem ser seguidas e para a condução do método, deve ser escolhida uma pessoa que faça parte da equipe de pesquisa e desenvolvimento da empresa.

Também são necessários a participação e o envolvimento das seguintes pessoas no processo:

- a) o (s) cliente (s) externo ou interno;
- b) a equipe de pesquisa e desenvolvimento de produto (que pode ser o cliente);
- c) representante do setor industrial (que pode ser o cliente);
- d) representante do setor de marketing (que pode ser o cliente).

É necessário iniciar o método pelo 1º Passo, principalmente quando for o primeiro ciclo a ser conduzido, isto é, quando o projeto estiver sendo iniciado. Quando existir necessidade de alteração de escopo durante o desenvolvimento, significa que alguma etapa do método para definição de escopo não foi adequadamente desenvolvida.

Para fazer o levantamento da falha, os registros de lições aprendidas são reunidos e analisados. A partir dessa verificação, o método precisa ser reiniciado, pelo 1º Passo, a fim de sanar todas as possibilidades de novas falhas. Ao final de cada passo, é necessário fazer o registro das atividades realizadas, decisões tomadas e lições aprendidas, que devem ser anotadas por um membro da equipe, sendo que estes registros são essenciais para que o processo seja controlado e seu aprendizado esteja disponível como suporte para futuras definições de escopo ou alterações que venham a acontecer durante o desenvolvimento do projeto.

Também é fundamental a criação de um checklist para validar as atividades concluídas de cada etapa do método, e no final de cada etapa o responsável pelo desenvolvimento valida se a etapa está realmente finalizada, dando sua chancela para o início da próxima etapa.

O desenvolvedor responsável tem autonomia para decidir as ferramentas que serão utilizadas, baseados em sua experiência, na maturidade da equipe e do projeto. (Desenvolvimento de escopo em projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios)

5.4.1 Primeiro Passo: Desejo do cliente

O método tem início com a expressão do cliente pelo seu desejo, podendo este cliente ser interno ou externo. As demandas internas podem vir a partir de vários setores da organização como Marketing, Industrial, pesquisa e desenvolvimento, entre outros, sendo que cada setor interno pode identificar uma demanda diferente como redução de custo, alteração de embalagem, troca de equipamento e etc.

Considerando que o foco do método é definir corretamente o escopo, o tipo da demanda pleiteada se torna menos relevante, dando real foco a conscientização da necessidade de uma definição completa e adequada de escopo para a conclusão do projeto em desenvolvimento. Vale lembrar que dentro da cultura do setor alimentício,

não são raros os casos onde um produto já existente serve de referência para realização dos levantamentos dos requisitos.

Este passo tem como entradas o desejo do cliente e a visualização dos produtos se houver uma referência. A partir das entradas, são desenvolvidas as saídas que são as informações do produto, O registro das informações dos produtos e o registro das lições aprendidas. (Desenvolvimento de escopo em projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios)

5.4.2 Segundo Passo: Percepção

A fase de percepção é a fase mais abstrata do método, pois ele é gerado a partir da análise sensorial de cada membro do projeto, fazendo com que a partir do desejo expresso pelo cliente, o desenvolvedor possa perceber as intenções e necessidades do cliente a fim de traduzir para o projeto este feeling, culminando em um produto final que atenda às necessidades do cliente e esteja o mais próximo possível do que foi desejado e expresso em um primeiro momento.

Devido a sua subjetividade, o sucesso na conclusão desta etapa está intimamente ligado a habilidade do desenvolvedor em compreender os nuances mais profundos da demanda do cliente, habilidade esta adquirida pela experiência no ramo ou vinda de um fator nato.

Nesta fase as entradas são as saídas do passo anterior, que seriam as informações do produto e o registro das informações do Produto. Estas entradas são processadas pela análise sensorial do desenvolvedor e traduzida nas Percepções sobre o produto, no que registro das percepções sobre o produto e no registro do aprendizado, que são as saídas deste passo. (Desenvolvimento de escopo em projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios)

5.4.3 Terceiro passo: Insights

O termo Insights vem do inglês e significa a compreensão ou solução de um problema pela súbita captação mental dos elementos e relações adequados. No caso do método, os insights são ideias que surgem vindas da percepção do desejo do cliente. Nesta etapa as ideias são geradas e devem ser geradas sem julgamento ou limitação.

Nesta etapa as entradas são as saídas do passo anterior percepção, que são as percepções sobre o produto e o registro das percepções que são submetidas a ferramentas sugeridas pelo método e resultam nas saídas que são as ideias geradas, os registros das ideias geradas e o registro dos aprendizados.

As ferramentas sugeridas são:

Brainstorming: ferramenta utilizada em grupos, que busca desenvolver e explorar a potencializar a criatividade.

Rich Picture: ferramenta “Lúdica” utilizada na soft system methodology (SSM), que visa explorar, reconhecer e definir uma situação, e traduzi-la por meio de desenhos, facilitando a visualização das ideias. Uma imagem tem o potencial de proporcionar um amplo entendimento da situação, colaborando com a expansão da discussão e melhorando o entendimento em geral.

Mapeamento cognitivo: Também utilizada na SSM, auxilia a estruturação e resolução de problemáticas descritas, principalmente qualitativas. (Desenvolvimento de escopo em projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios)

5.4.4 Quarto Passo: Seleção de Ideias

Nesta etapa as ideias geradas são avaliadas e selecionadas levando em consideração sua usabilidade tendo como objetivo atender à necessidade exposta pelo cliente.

Como entradas temos as ideias geradas e o registro das mesmas, que são submetidas a ferramentas de avaliação que resultam nas saídas que são as ideias selecionadas, o registro das ideias selecionadas e o registro dos aprendizados.

Para a avaliação das ideias, são sugeridas as seguintes ferramentas:

A) **5W2H:** Conjunto de 5 perguntas (o que, por que, quem, quando, onde, como e quanto custa) que visa tangibilizar os aspectos e atributos desejados, possibilitando a verificação do alinhamento da ideia com o objetivo proposto pelo projeto.

B) **Comitê de escolha:** definição de um comitê que classifica as ideias em 3 possíveis graus (promissora, marginal e rejeitada) de forma a filtrar as ideias mais adequadas aos objetivos propostos.

Quadro de Critérios: ferramenta onde são criados critérios pela equipe onde as ideias são valoradas de 1 a 5 em cada um dos critérios, sendo 1 significando menos importante e 5 significando mais importante, de forma que as ideias que possuem as maiores somas tem maior relevância ao projeto. (Desenvolvimento de escopo em projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios)

5.4.5 Quinto passo: Ideias X Planejamento estratégico

Após a seleção das ideias, as ideias Seleccionadas e os registros das ideias seleccionadas são as entradas desta etapa que consiste na análise das ideias pela perspectiva estratégica dos negócios da empresa, tendo como saídas as ideias adequadas ao projeto, o registro das mesmas e o registro dos aprendizados.

Esta análise pela ótica estratégica da empresa é feita verificando fatores como visão, missão e valores da empresa, bem como seu planejamento estratégico, de forma que os documentos da empresa fornecem informações vitais para o sucesso desta etapa. (Desenvolvimento de escopo em projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios)

5.4.6 Sexto passo: Requisitos do produto

Nesta Etapa as ideias adequadas ao processo e o registro das ideias adequadas ao processo, obtidas como saídas do passo anterior são utilizadas a fim de através das ferramentas, definir os requisitos técnicos, financeiros e legais do produto, gerar o registro dos requisitos do produto e o registro dos aprendizados.

Para definir os requisitos do produto, também chamado de briefing, são sugeridas as seguintes ferramentas:

A) Engenharia Reversa: ferramenta onde o ponto de partida do produto é um produto ou protótipo já existente, onde o processo de desenvolvimento do produto é feito de forma reversa. Segundo Cunha (1999), a Engenharia reversa pode ter duas abordagens, onde uma visa a melhoria de um produto já existente e a outra visa a concorrência, buscando compreender funcionamento e tecnologia disponível a partir de um produto já desenvolvido pela concorrência.

B) **Benchmarking:** Prática que busca a observação das melhores práticas existentes com o objetivo de aprendizado desenvolvido de melhoria destas práticas para posterior aplicação.

C) **Desdobramento da Função Qualidade:** Ferramenta que visa a geração de especificações técnicas de projeto e produto, traduzindo as necessidades do cliente em requisitos palpáveis.

D) **Checklist:** lista de verificação desenvolvida com base nas necessidades existentes, possibilitando o alinhamento de assuntos como viabilidade de ingredientes, adequação de linha, target para custo, entre outros.

ISO 22000: Norma internacional que define os requisitos de um sistema de gestão de segurança alimentar, abrangendo todos os elos da cadeia de fornecimento de alimentos, e neste caso sendo aplicado apenas a indústrias de alimentos. (Desenvolvimento de escopo em projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios)

5.4.7 Sétimo passo: Requisitos do processo

Visando compreender as necessidades demandadas pelo processo, esta etapa reúne os envolvidos nos processos para que os requisitos sejam levantados. As entradas desta etapa são os requisitos do produto, o registro dos requisitos do produto, a avaliação de adequação do produto ao processo e o registro de adequação do produto ao processo, que culminarão nos requisitos técnicos, financeiros do processo, o registro dos requisitos do processo e o registro dos aprendizados, que serão as saídas desta etapa. (Desenvolvimento de escopo em projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios)

5.4.8 Oitavo passo: Disponibilidade

Esta etapa consiste na verificação da disponibilidade de insumos viáveis para o desenvolvimento e produção do produto. A busca dos melhores fornecedores para os insumos e a melhor tecnologia para ser empregada no projeto são vitais para o sucesso do projeto.

As entradas desta etapa são os requisitos técnicos, financeiros e legais do produto, o registro dos requisitos do produto, os requisitos técnicos e financeiros do

projeto e o registro dos requisitos do processo. Estas entradas após processadas resultarão na disponibilidade de insumos e equipamentos, no registro da disponibilidade, nas fichas técnicas de ingredientes, insumos e equipamentos e no registro dos aprendizados, itens que são as saídas desta etapa. (Desenvolvimento de escopo em projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios)

5.4.9 Nono Passo: Registro do escopo

Esta etapa consiste exclusivamente na formalização dos escopos de produto e processo, considerando todas as informações obtidas ao longo dos passos anteriores, tendo como entrada o registro das informações do produto, as percepções sobre o produto, os requisitos técnicos, financeiros e legais do produto, a avaliação de adequação do produto ao processo, os requisitos técnicos e financeiros do processo e a disponibilidade de Insumos e equipamentos.

A partir destas entradas, são gerados como saídas o escopo do produto e do processo, o registro do escopo e o registro dos aprendizados. (Desenvolvimento de escopo em projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios)

5.4.10 Décimo Passo: Avaliação

Consiste no passo final do artefato em questão, onde é feito o fechamento do ciclo e a validação dos escopos construídos, possibilitando obter a primeira visualização do produto e processo que serão utilizados no processo de desenvolvimento.

A partir desta avaliação pode-se:

A) Em caso de avaliação positiva, os escopos do produto e do processo se mantem no processo de desenvolvimento de produto.

B) Em caso de avaliação negativa, o método é reiniciado desde o passo 1.

As entradas desta última etapa consistem apenas no escopo do produto e do processo e no desejo do cliente, tendo como saídas a aprovação do escopo do produto e processo ou a não aprovação do escopo do produto ou processo, sendo finalizada com o registro dos aprendizados. (Desenvolvimento de escopo em projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios)

5.5 Aplicação do método proposto

Em busca de observar o método proposto na prática e identificar o comportamento e aplicabilidade do mesmo em ambiente profissional, o método foi utilizado no desenvolvimento de um produto da empresa Zaniboni e Santos Massas e Salgados Ltda, uma pequena empresa do ramo alimentício.

Com a análise do passo a passo da utilização do método, foi possível verificar de forma empírica os resultados de uma construção sistêmica de escopo, assim como a importância da sistematização de um método para que o escopo de qualquer produto ou projeto possua mais robustez, garantindo as diversas vantagens de se ter um escopo bem definido citadas ao longo do presente estudo, com ênfase ao aumento de eficiência e redução dos desperdícios de recursos (tempo, dinheiro, entre outros) que poderiam ocorrer no projeto.

5.5.1 A Empresa

A empresa Zaniboni e Santos Massas e Salgados Ltda, uma empresa de pequeno porte do setor alimentício localizada na região de Campinas, possuindo uma faixa de 50 funcionários e estando enquadrada no CNAE C1096-1/00 (FABRICAÇÃO DE ALIMENTOS E PRATOS PRONTOS).

Possuindo mais de 3 décadas de trabalho, a empresa possui como missão o fornecimento de alimentos prontos e semi-prontos aos clientes com qualidade, presteza e praticidade. Sua visão é se tornar referência em alimentos práticos no estado de São Paulo, e seus principais valores são a tradição, a qualidade, o bom atendimento e a presteza, sempre valorizando o tempo de seus clientes.

A empresa fornece alimentos prontos, como massas e salgados, para mercados, restaurantes, pousadas, hotéis, bares, entre outras empresas que comercializam alimentos em toda a região metropolitana de Campinas e circuito das águas paulista, tendo sua grande parcela de mercado nas cidades com grande potencial turístico como Serra Negra e Águas de Lindoia.

Os produtos comercializados pela empresa consistem em receitas tradicionais, italianas e brasileiras, e o desenvolvimento de novos produtos não faz parte da cultura da empresa, postura essa mantida basicamente por sua estrutura familiar e

tradicionalista, o que estava impactando consideravelmente na queda de relevância de mercado da empresa.

Com a aplicação do método proposto, os responsáveis pela empresa buscam uma reestruturação e recolocação de seus produtos no mercado, procurando trabalhar com opções mais inovadoras e personalizadas, e passando a utilizar conhecimentos e métodos baseados em gestão de projetos, de forma racional e dentro de um método sistêmico.

5.5.2 Implementação do método

Considerando que este seria o primeiro contato da empresa com um método sistêmico para elaboração de escopo de um novo produto, foi destacado um colaborador da área administrativa para liderar e conduzir a aplicação do método, ficando responsável pela sequência dos passos adaptados pelo método e o cumprimento de todos os requisitos necessários. Este membro da equipe passou a ter o título provisório de gerente do projeto, considerando que a implementação e aplicação de um novo método também pode ser considerado um projeto.

Após o gerente do projeto passar por um período de familiarização e entendimento do método, foram selecionados membros para a equipe que daria sequência aos passos estipulados pelo método. Todos os membros selecionados são membros chave de seus respectivos setores, sendo a equipe composta por um membro de cada um dos seguintes setores: Administrativo, Financeiro, Comercial Recursos Humanos, Operacional e Logística.

Para o alinhamento dos objetivos e integração da equipe, foi realizada uma reunião com todos os membros em conjunto com a diretoria onde o primeiro passo já foi dado, considerando que tendo a diretoria como cliente principal, a equipe já pode entender os desejos do cliente e reunir requisitos para a realização do passo seguinte.

Com os registros desta primeira reunião, a equipe pode seguir para o passo da percepção e posteriormente o passo dos insights, respaldados pelas ferramentas sugeridas pelo método.

Após um período de geração das ideias, as mesmas foram submetidas ao quarto passo do método, onde a equipe de projetos solicitou auxílio de um dos componentes da diretoria para formar um comitê de escolha que através das

ferramentas propostas pelo método, selecionou as ideias que foram consideradas mais relevantes.

As ideias selecionadas foram submetidas a análise do membro do setor administrativo que ao considerar o plano estratégico da empresa, sua missão visão e valores e outros aspectos estratégicos, definiu dentre as ideias selecionadas as que mais se afinavam ao processo e a estratégia da empresa.

Com as ideias consideradas adequadas, a equipe se utilizou das ferramentas sugeridas no método para definir os requisitos necessários ao produto, sempre tendo em mente o desejo do cliente e posteriormente verificaram também os requisitos do processo, que é o sétimo passo do método, dando grande ênfase aos requisitos técnicos, financeiros e legais dos processos.

Com todos os requisitos definidos, o oitavo passo foi iniciado, onde com o auxílio do responsável por compras e do membro da equipe do setor operacional, foram verificadas as disponibilidades dos insumos e tecnologias necessárias ao desenvolvimento do produto em questão, sempre atentando bastante a questão de utilizar as tecnologias e insumos de melhor qualidade, maior aproveitamento e menor custo possível.

Com todas as informações coletadas e geradas durante os passos anteriores, a equipe realizou uma reunião de fechamento onde todos os detalhes foram alinhados e o escopo foi definido e registrado.

Por fim, com o registro do escopo em mãos, a equipe realizou uma última reunião com a diretoria demonstrando o resultado da aplicação do método proposto e a diretoria aprovou o escopo gerado e também concluiu como positiva a utilização do método sistêmico para a definição de um escopo de produto.

A empresa se propôs a utilizar o método nas próximas definições de escopo e a equipe a princípio seria mantida. Aos membros da equipe, foi questionado em relação a funcionalidade do método e todos os envolvidos foram enfáticos em dizer que o método se mostrou funcional e garantiu um caminho mais racional e seguro para a definição dos escopos dentro da organização.

Por outro lado, todos tiveram ressalvas em algum dos passos ou mesmo em relação aos requisitos, apontando que uma certa flexibilidade traria maior potencialidade ao método e maior facilidade de adaptação do método a vários outros tipos de definição de escopo de projetos e não apenas para o setor alimentício como foi desenvolvido.

6 Conclusão

Após a análise dos conceitos teóricos demonstrados no início do estudo, apoiados pelo conteúdo condensado das visões do PMBOK, do Scrum e do Prince2 dissertados ao decorrer do trabalho, fica cada vez mais claro a importância que uma definição de escopo coesa e robusta tem para o sucesso de um projeto, independente de sua dimensão ou área de atuação.

Dentre as pesquisas realizadas foi possível analisar que o material disponibilizado pelo PMBOK possui um abrangente e denso conjunto de conhecimentos teóricos que diferentemente do que se tem como senso comum, pode ser utilizado em harmonia com metodologias ágeis como o scrum, e sendo compatível também com modelos mais direcionados a gestão como o Prince2.

A aplicação dos conceitos teóricos vistos no PMBOK e nos demais Guias citados, traz a possibilidade das organizações racionalizarem seus processos referentes ao desenvolvimento de projetos, de forma a promover uma visão mais precisa e abrangente do projeto em questão desde seu início, de forma que as estimativas em relação a investimentos, pessoal e tempo necessários podem ser pontuadas e analisadas já nos primeiros passos, evitando desperdícios e construindo, com o auxílio dos conceitos teóricos e ferramentas apresentadas no PMBOK e demais Guias citados, uma linha base que poderá conduzir o projeto do início até o seu encerramento, potencializando as chances de sucesso do mesmo.

O método apresentado como estudo de caso, apesar de não ser exclusivamente baseado em nenhuma metodologia de gestão de projetos na área de conhecimento de escopo, agrupou um caminho racional e sistêmico que possibilita ser um norteador para este processo que, como já citado no decorrer do estudo, é muitas vezes negligenciado e pouco trabalhado nos projetos desenvolvidos.

Apesar do método apresentado ter se mostrado funcional no caso estudado, fica bastante claro que a inflexibilidade do mesmo pode trazer pontos positivos como a condução rígida a um resultado funcional, mas pode trazer pontos negativos como a limitação de possibilidades imposta pelo seus passos e requisitos fortemente definidos.

Desta forma, fazendo um paralelo entre o conteúdo teórico estudado e os resultados verificados na aplicação do método estudado, é possível constatar que o método pode ser aprimorado com os conhecimentos e conceitos vistos nas

metodologias expostas por PMBOK, Scrum e Prince2, a fim de coligar conhecimentos relevantes ao desenvolvimento, decisão e avaliação de escopos de projetos.

O estudo aqui apresentado cumpre o objetivo proposto em seu início de estudar a importância e os usos da ferramenta de gestão de escopo no processo de decisão, avaliação e aprovação de projetos em geral, mas de forma alguma esgota o assunto, e também abre novas possibilidades para novos estudos de como o método apresentado pode ser desenvolvido utilizando-se de conceitos das metodologias citadas e também de outras metodologias não citadas que se alinhem com os objetivos e que possuam relevância em busca de agregar novas capacidades, e conseqüentemente evoluir a visão das organizações e também do público acadêmico em relação a importância e a necessidade de atenção a área de conhecimento de escopos dentro dos projetos.

REFERÊNCIAS

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT. (2006). **NBR/ISO 22000: gestão da segurança de alimentos: diretrizes para a qualidade no gerenciamento de projetos**. Rio de Janeiro.

Gil, Antônio Carlos – **Como elaborar projetos de Pesquisa** – 3. Ed – São Paulo: Atlas, 1991

Lukosevicius, Alessandro Prudêncio – **Prince2®: O principal método para gerenciamento de projetos do Mundo** – Raro Project Training Center

OGC (Office of Government Commerce). **Gerenciando projetos de sucesso com PRINCE2®**. Norwich, UK: TSO, 2009.

PMI (PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE). **Um Guia do Conhecimento em Gerenciamento de Projetos (Guia PMBOK®)** – 5. Ed.0 Newtown Square: Project Management Institute, 2013.

Schwaber, Ken; Sutherland, Jeff – **Guia do Scrum™: Um guia definitivo para o Scrum: As Regras do Jogo - Scrum.Org and ScrumInc**, 2013

Manfio, Noélise Martins; Lacerda, Daniel Pacheco. **Definição do escopo em projetos de desenvolvimento de produtos alimentícios: uma proposta de método**. Programa de Pós-Graduação em Engenharia de Produção e Sistemas - Universidade do Vale do Rio dos Sinos – UNISINOS, São Leopoldo, RS, Brasil, 2015. Disponível em: < <http://dx.doi.org/10.1590/0104-530X1009-13> >. Acesso em: 14 de Agosto de 2017.

Práticas de Gestão de Projetos – Introdução a Metodologia Prince2 – parte 3
Temas **Prince2.** Disponível em:
 <<http://praticasdegestaodeprojetos.blogspot.com.br/search/label/Metodologia%20PRINCE2>> Acesso em 02 de setembro de 2017.

Project Management Institute – Chapters Brasileiros. **Estudo de Benchmarking em Gerenciamento de Projetos Brasil 2010**. Disponível em: < http://www.mp.go.gov.br/portalweb/hp/33/docs/benchmarking_gp_2010_geral.pdf>
Acesso em: 05 de Setembro de 2017

LILACS (Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde). Disponível em: < <http://lilacs.bvsalud.org/> >. Acesso em 06 de Agosto de 2017.

Repositório Institucional do instituto de informação em Ciência e Tecnologia (RIDI). Disponível em: < <http://repositorio.ibict.br/> >. Acesso em 10 de Agosto de 2017.

Scientific Electronic Library Online (SciELO). Disponível em: < <http://www.scielo.org/php/index.php> >. Acesso em 14 de agosto de 2017.

Dicionário Online de Português. Disponível em: < <https://www.dicio.com.br/insight/> > Acesso em 10 de Outubro de 2017.

Michaelis – Dicionário da Língua Portuguesa. Disponível em: <<http://michaelis.uol.com.br/moderno-portugues/busca/portugues-brasileiro/escopo/>>
Acesso em 02 de setembro de 2017.